

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕТИКИ

Юлдузхон Кушназарова

преподаватель кафедры «Математика и методика ее преподавания в начальном образовании» Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7772973>

Global paradigmalar” inson faoliyatining barcha turlarini qamrab oladi va deterministlardan stokastik va uchinchi sinergetik paradimagacha o’zgarishning asosi hisoblanadi. Ushbu ishda ma’lumotlarni tabulyatsiya qilish usuli va olingan natijalarning grafik taqdimoti qo’llaniladi.

Kalit so’zlar. Pedagogika, matematika, paradigma, falsafa, ta’lim, modernizatsiya, tahlil, ta’lim.

Annotatsiya Глобальные парадигмы “охватывают все виды человеческой деятельности и лежат в основе смены от детерминистской к стохастической и к третьей синергетической парадигме”. В этой работе использованы метод табуляции данных и графическое представление полученных результатов.

Ключевые слова. Педагогика, математика, парадигма, философия, образования, модернизация, анализ, обучения.

Global paradigms “cover all types of activity and underlie the shift from the deterministic stochastic and to the third synergetic paradigm.” This work uses the data tabulation method and the graphical presentation of the results.

Key words. Pedagogy, mathematics, paradigm, philosophy, education, modernization, analysis, teaching.

Методология науки – это учение о методах и процедурах научной деятельности. В прикладном смысле, методология – это система (комплекс, совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины. Термин методология греческого происхождения и означает “учение о методе” или “теория метода”. Технологическая методология – это методика и техника исследования (набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания). Все уровни методологии педагогики образуют сложную систему, в рамках которой между ними существует определенное соподчинение. Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и

способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, также система деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества специально-научных педагогических исследований. Парадигма – модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе; ведущая идея, выступающая в качестве образца для построения научных теорий и концепций. Все многообразие современных научно-педагогических идей фиксируется в трех ведущих образовательных парадигмах. Эти парадигмы различаются главным образом пониманием целей образования и, соответственно, целей исследования в сфере образования, от чего зависит выбор исследовательского инструментария (используемых для решения задач исследования методологических подходов, методов и приемов исследования, системы диагностических методик, способов обработки полученных в ходе исследования данных и представления выводов исследования). Обучающимся, а среди них были: учителя-предметники, учителя начальной школы, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, администраторы школ разного уровня, – было предложено дать свои оценки и сформулировать рефлексии относительно учебного материала. Естественно предположить, что анализ результатов обсуждения не был идентичен у разных категорий обучающихся. Последнее вызвано практической направленностью деятельности педагогов, их интересами и компетенциями. В соответствии с подходом Д. Лемова рассматриваемые блоки методик “завязаны” на так называемую классно-урочную систему. В завершение для каждого из блоков методик приводится краткое авторское экспертное резюме. Формальное обучение означает обучение, которое происходит в организованной и структурированной среде, специально посвященной обучению, и обычно приводит к присуждению квалификации в форме сертификата или диплома; оно включает системы общего образования, профессионального образования и высшего образования... Неформальное обучение означает обучение, которое осуществляется посредством запланированных мероприятий (с точки зрения целей обучения, времени обучения); ... оно может охватывать программы для распространения навыков работы, грамотности взрослых и базового образования для выпускников ранних школ;... обучение на предприятии и курсы, организованные организацией гражданского общества для своих членов, их целевой группы или широкой

общественности... Информальное обучение означает обучение в результате повседневной деятельности, связанной с работой, семьей или досугом, и не организовано или не структурировано с точки зрения целей, времени или поддержки обучения; это навыки, приобретенные на основе жизненного опыта и опыта работы;... навыки, приобретенные с помощью добровольчества, культурная деятельность, спорт, молодежная работа и деятельность на дому. И если в будущем нам все больше придется говорить о информальном образовании, что происходит с формальным образованием? Существенной особенностью современного формального образования является давление, которое оно испытывает в результате приобретения учениками навыков через информальное образование с помощью современных средств коммуникации и дискредитации учителей, которые их не знают. Из-за этого для некоторых молодых людей теряет смысл посещение школы, когда все знания доступны за пределами образовательного учреждения. Формальное образование всегда будет занимать только часть нашей жизни, а наше “ученичество” – это на всю жизнь (lifelong learning – обучение на протяжении всей жизни). Сама формулировка программы обучения на протяжении всей жизни приносит глубокий экзистенциальный смысл: жизнь – это обучение или обучение – это жизнь. Одна из целей проекта – расширение возможностей для получения профессиональной квалификации с целью повышения трудоспособности. Была создана система для выявления и распознавания неформально и информально приобретенных знаний, навыков и компетенций. Была проведена широкая популяризация возможностей для валидации неформально и информально приобретенных знаний, навыков и компетенций среди болгарской общественности. Важно создать Всеобщую Педагогику – теорию научения пансофическому (всеобщей мудрости) знанию и образу жизни, в которой Я.А.Коменский, в частности, обосновал необходимость “всеобщего образования” и “открытого доступа к образованию”. В образовании важна активная деятельность самого ученика: фактически Коменский – родоначальник “деятельностного” и “компетентностного” подходов. Мы обратили внимание на следующее расхожее толкование некоторых предложений Коменского. Классно-урочную систему Коменский задумывал вовсе не такой, каково ее воплощение в современной школе: “Ведь, достоинство и отличительная черта этого правильного Метода (Дидактики) состоит в том, чтобы ученики ни в чем не путались, а взаимными примерами и состязанием между собой

побуждали бы себя, подталкивали, сосредотачивали внимание друг друга и, силою взаимного убеждения, вели бы всех к цели своего образования, лишь бы только все вместе, одновременно занимались бы они одним и тем же предметом и устремлялись бы все в равной мере к одному и тому же, и в этом устремлении делали бы все вместе. Однако не следует забывать и о личных замыслах...” Несоблюдение даже таких элементарных позиций Великой Дидактики Коменского в практике российской школы понизило педагогику из ранга “искусства обучения” до “ненауки”. Упрощенное понимание классно-урочной системы привело и к более серьезным негативным результатам – “немым поколениям” покорных “рабов”, в то время как Коменский стремился дать каждому человеку в руки инструменты “творения”. Одним из таких инструментов как раз и является Математика – наука об Ученичестве как познании.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Высшее образование в глобализованном обществе: Установочный документ ЮНЕСКО по образованию / Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – 2004. – С. 32. – ED-2004/WS/33.
2. Горбунова Л. Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2014. – Vol. 2 (15). – Р. 141–167. – URL: www.philosopheducation.com
3. Жумаев М.И. Математика-наука об ученичестве, как познание г. САНКПЕТРБУРГ международная конференция. 2019 г. 15. 10.
4. Киященко Л.П. Математика – трансдисциплинарная парадигма образования (случай биоэтики) // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2018. – Vol. 22 (1). – Р. 224–239. – URL: www.philosopheducation.com
5. Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих // Коменский А.Я. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – С. 285-469.

